

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ СВИЩАХ ПРЯМОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ**Садиллаев Г.Ж., Сайинаев Ф.К.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлено клиническое обоснование функционально ориентированной хирургической тактики при свищах прямой кишки у больных сахарным диабетом II типа. Материалом послужили данные ретроспективного и проспективного анализа 173 пациентов, среди которых 115 имели сочетание свища прямой кишки с сахарным диабетом, а 58 составили контрольную группу без диабета. Показано, что у пациентов с диабетом чаще выявлялись гнойные полости параректальной клетчатки, дополнительные свищевые ходы, рубцово-воспалительные изменения перианальной зоны и признаки недостаточности анального сфинктера. Применение трансректального ультразвукового контроля, предоперационной санации гнойных полостей, индивидуального выбора сфинктеросохраняющих вмешательств и периоперационной коррекции гликемии позволило снизить частоту ранних послеоперационных осложнений с 14,8% до 9,8%, рецидива свища с 20,4% до 9,8% и недостаточности анального сфинктера с 18,5% до 8,3%.

Ключевые слова: свищ прямой кишки, сахарный диабет, анальный сфинктер, параректальная клетчатка, гнойная полость, трансректальное УЗИ, сфинктеросохраняющая операция.

FUNCTIONALLY ORIENTED SURGICAL TACTICS FOR RECTAL FISTULAS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS**Sadillayev G.Zh., Sayinayev F.K.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents a clinical rationale for functionally oriented surgical tactics in rectal fistulas in patients with type 2 diabetes mellitus. The study was based on retrospective and prospective analysis of 173 patients, including 115 patients with rectal fistulas associated with diabetes and 58 patients without diabetes. Diabetic patients more frequently had purulent cavities of the pararectal tissue, additional fistulous tracts, cicatricial inflammatory changes of the perianal region and signs of anal sphincter insufficiency. The use of transrectal ultrasound control, preoperative sanitation of purulent cavities, individualized sphincter-preserving surgical procedures and perioperative glycemic correction reduced early postoperative complications from 14.8% to 9.8%, fistula recurrence from 20.4% to 9.8% and anal sphincter insufficiency from 18.5% to 8.3%.

Keywords: rectal fistula, diabetes mellitus, anal sphincter, pararectal tissue, purulent cavity, transrectal ultrasound, sphincter-preserving surgery.

ТЎҒРИ ИЧАК ОҚМАЛАРИ ВА ҚАНДЛИ ДИАБЕТИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ЙЎНАЛТИРИЛГАН ХИРУРГИК ТАКТИКА**Садиллаев Г.Ж., Сайинаев Ф.К.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада II тип қандли диабети бўлган беморларда тўғри ичак оқмаларини даволашда функционал йўналтирилган хирургик тактиканинг клиник асослари баён этилган. Тадқиқот 173 нафар бемор маълумотларини ретроспектив ва проспектив таҳлил қилишга асосланган бўлиб, улардан 115 нафаридан тўғри ичак оқмаси қандли диабет билан бирга кечган, 58 нафари эса диабетсиз назорат гуруҳини ташкил этган. Диабетли беморларда параректал клетчаткада йирингли бўшлиқлар, қўшимча оқма йўллари, перианал соҳада чандиқли-яллигланиш ўзгаришлари ва анал сфинктер этишмовчилиги белгилари кўпроқ аниқланган. Трансректал УТ назорати, операция олдидан йирингли бўшлиқларни санация қилиш, сфинктерни сақловчи операцияни индивидуал танлаш ва гликемияни периоперацион назорат қилиш эрта асоратларни 14,8% дан 9,8% гача, оқма рецидивини 20,4% дан 9,8% гача ва анал сфинктер этишмовчилигини 18,5% дан 8,3% гача камайтириш имконини берган.

Калит сўзлар: тўғри ичак оқмаси, қандли диабет, анал сфинктер, параректал клетчатка, йирингли бўшлиқ, трансректал УТ, сфинктерни сақловчи операция.

Введение. Свищи прямой кишки остаются одной из наиболее трудных проблем современной колопроктологии, поскольку заболевание сочетает хронический гнойно-воспалительный процесс, анатомическую вариабельность свищевого хода, риск повреждения сфинктерного аппарата и высокую вероятность рецидивирования. Особенно сложной категорией являются пациенты с сахарным диабетом II типа, у которых метаболические нарушения, микроангиопатия, нейропатия и снижение иммунной реактивности создают условия для затяжного воспаления, формирования гнойных полостей, поздней эпителизации ран и функциональной несостоятельности анального сфинктера [1, 2, 5].

По данным современных исследований, сахарный диабет не только ухудшает репаративные процессы, но и меняет клинический профиль параректальной инфекции. У больных с диабетом чаще встречаются гнилостные и анаэробные формы перенесённого парапроктита, более выраженные рубцовые изменения промежности, дополнительные свищевые ходы, гнойные затёки и сложные транссфинктерные либо экстрасфинктерные варианты свища [3, 6, 8]. Это требует не механического переноса стандартных методик лечения, а формирования дифференцированного лечебно-диагностического подхода, учитывающего как топографию свища, так и функциональное состояние сфинктерного аппарата.

В последние годы в хирургии свищей прямой кишки активно развиваются органосохраняющие технологии, включая LIFT, VAAFT, FiLaC, применение слизисто-мышечных лоскутов, сетонов и различных вариантов дренирующих методик [16, 20, 23]. Однако эффективность этих способов у пациентов с сахарным диабетом остаётся неоднозначной, поскольку даже технически корректная операция может осложниться нагноением, ретракцией лоскута, длительным воспалением, несостоятельностью раны и повторным формированием свищевого хода [4, 11, 18]. Поэтому хирургическая стратегия при диабете должна начинаться не с выбора операции, а с уточнения локальных факторов риска.

Важное значение имеет трансректальная ультразвуковая диагностика. Она позволяет уточнить уровень прохождения свища через сфинктерный аппарат, выявить временно облитерированное внутреннее отверстие, определить наличие гнойной полости или затёка в параректальной клетчатке и оценить степень рубцово-воспалительных изменений [9, 15, 22]. В условиях сахарного диабета такая визуализация приобретает особую ценность, поскольку клинические признаки воспаления могут быть стёртыми, а локальное распространение гнойного процесса — более значительным, чем предполагается при обычном осмотре.

Следовательно, актуальность настоящей работы определяется необходимостью разработки клинически обоснованной тактики, которая объединяет предоперационную санацию гнойных полостей, гликемический контроль, точную инструментальную диагностику, выбор сфинктеросохраняющего вмешательства и послеоперационную профилактику рецидива. Такой подход позволяет рассматривать лечение свища прямой кишки у больных сахарным диабетом не только как устранение свищевого хода, но и как восстановление аноректальной функции, профилактику анальной инконтиненции и улучшение долгосрочных результатов.

Цель исследования. Улучшить ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения свищей прямой кишки у больных сахарным диабетом II типа на основе функционально ориентированной диагностики, предоперационной санации гнойных полостей и дифференцированного выбора сфинктеросохраняющих вмешательств.

Материал и методы исследования. Клинический материал основан на анализе 173 пациентов со свищами прямой кишки, получавших лечение в отделении колопроктологии клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Исследование включало ретроспективный этап, охватывающий 112 историй болезни за 2016–2020 годы, и проспективный этап за 2021–2025 годы, в ходе которого применялись усовершенствованные методы предоперационной подготовки и хирургического лечения.

В ретроспективную основную подгруппу вошли 54 пациента со свищами прямой кишки на фоне сахарного диабета II типа. Контрольную группу составили 58 больных со свищами прямой кишки без сахарного диабета. Проспективная основная подгруппа включала 61 пациента с диабетом II типа, у которых применялись разработанные профилактические мероприятия, предоперационная санация гнойных полостей и модифицированные варианты сфинктеросохраняющих операций. Такая структура позволила сопоставить клиническую тяжесть заболевания у больных с диабетом и без него, а также оценить влияние усовершенствованной тактики на ближайшие и отдалённые результаты.

Среди обследованных преобладали мужчины — 129 пациентов, что составило 74,5%. Возраст больных основной группы колебался от 42 до 72 лет, средний возраст составил $54,2 \pm 0,8$ года. В контрольной группе возраст варьировал от 17 до 75 лет, средний показатель составил $41,0 \pm 1,5$ года. У больных со свищами прямой кишки на фоне диабета преобладали пациенты старше 40 лет, что соот-

ветствует возрастному профилю сахарного диабета II типа и объясняет большую частоту сопутствующих метаболических и сосудистых нарушений.

Оценивали длительность заболевания, анамнез перенесённого острого парапроктита, наличие рецидивов, стадию компенсации сахарного диабета, форму свища, состояние перианальной кожи, наличие анусита и проктита, выраженность рубцовых изменений, функциональное состояние анального сфинктера и наличие гнойных полостей в параректальной клетчатке. Инструментальная диагностика включала аноскопию, ректороманоскопию, фистулографию, трансректальное ультразвуковое исследование, сфинктерометрию и аноректальную манометрию. При необходимости использовали магнитно-резонансную томографию для уточнения сложной топографии свищевого хода.

Особое внимание уделяли выявлению гнойных полостей и затёков диаметром более 2 см. При их обнаружении выполняли пункцию под контролем ультразвукового датчика с последующей ежедневной санацией антисептическими растворами в течение 7–10 дней. Такая подготовка рассматривалась как обязательный этап у пациентов с диабетом, поскольку сохранение скрытой гнойной полости повышает риск нагноения послеоперационной раны, несостоятельности низведённого лоскута и рецидива свища.

Функциональное состояние анального сфинктера оценивали клинически, а также по данным сфинктерометрии и аноректальной манометрии. Отдалённые результаты анализировали через 6 месяцев после операции с учётом частоты рецидива, степени недостаточности анального сфинктера и клинического выздоровления. Статистическую оценку различий выполняли с использованием критерия χ^2 , поправки Йетса и сравнительного анализа процентных показателей; различия считали значимыми при $p < 0,05$.

Таблица 1.

Сравнительная клинко-инструментальная характеристика больных со свищами прямой кишки

Показатель	Контрольная группа без СД	I основная группа с СД	II основная группа с СД
Количество больных	58	54	61
Преобладающий возраст	17–75 лет, средний 41,0±1,5	42–72 лет, средний 54,2±0,8	42–72 лет, средний 54,2±0,8
Транссфинктерные свищи	63,8%	61,2%	63,9%
Экстрасфинктерные свищи	11,7%	14,8%	16,5%
Рецидивные свищи	15,0%	27,8%	29,8%
Гнойные полости параректальной клетчатки	13,8%	37,0%	35,3%
Дополнительные свищевые ходы	6,7%	18,5%	21,7%
Недостаточность анального сфинктера до операции	8,3%	27,7%	28,3%
Рецидив после лечения	8,6%	20,4%	9,8%
Недостаточность сфинктера в отдалённом периоде	6,7%	18,5%	8,3%

Результаты исследования. Анализ исходной структуры свищей показал, что во всех группах доминировали трансфинктерные формы, однако диабетическая когорта характеризовалась большей долей рецидивных и экстрасфинктерных свищей. В контрольной группе рецидивные свищи зарегистрированы у 15,0% пациентов, тогда как в I основной группе — у 27,8%, во II основной группе — у 29,8%. Подобное различие отражает более неблагоприятное течение хронического гнойного процесса у больных сахарным диабетом, особенно при субкомпенсации углеводного обмена.

Важным клиническим наблюдением стало то, что у пациентов с диабетом чаще выявлялись признаки местного хронического воспаления: мацерация и индурация кожи промежности, деформация перианальной области, анусит, проктит, пектенос, рубцовые изменения наружной части сфинктера и параректальной клетчатки. Эти изменения имеют не только морфологическое, но и функциональное значение. Они ухудшают условия для заживления послеоперационной раны, ограничивают возможность радикального иссечения свища без риска повреждения сфинктера и повышают вероятность несостоятельности пластических этапов операции.

Инструментальная диагностика подтвердила, что гнойные полости в параректальной клетчатке значительно чаще встречаются при сочетании свища прямой кишки с сахарным диабетом. По данным ультразвукового исследования и фистулографии, наличие гнойных полостей было выявлено у 37,0% пациентов I основной группы и у 35,3% больных II основной группы, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 13,8%. Дополнительные свищевые ходы также чаще регистрировались у пациентов с диабетом, что указывало на более сложную анатомическую структуру патологического процесса и необходимость расширенной предоперационной верификации.

Сравнение диагностических методов показало высокую практическую ценность трансректального ультразвукового исследования. Этот метод позволял выявить локализацию временно облитерированного внутреннего отверстия, уточнить связь свищевого хода со сфинктерным аппаратом, определить наличие гнойной полости и оценить степень рубцово-воспалительных изменений. По материалам исследования, возможности ультразвукового метода в определении гнойной полости и затёка при свищах прямой кишки на фоне диабета превосходили фистулографию примерно в 1,25 раза.

Функциональная оценка анального сфинктера выявила, что недостаточность сфинктерного аппарата до операции чаще наблюдалась у пациентов со свищами прямой кишки на фоне диабета. По данным сфинктерометрии, недостаточность анального сфинктера отмечена у 27,7% больных I основной группы и у 28,3% больных II основной группы, тогда как в контрольной группе данный показатель составил 8,3%. Наибольшая доля функциональных нарушений была связана со стадией субкомпенсации диабета, что подчёркивает значение метаболического контроля не только для заживления, но и для сохранения функции замыкательного аппарата.

Предоперационная санация гнойных полостей под ультразвуковым контролем была проведена пациентам с выявленными полостями или затёками более 2 см. Ежедневная санация в течение 7–10 дней уменьшала активность локального гнойного процесса, снижала микробную нагрузку, позволяла уточнить истинную конфигурацию свища и подготовить ткани к органосохраняющему вмешательству. Особенно важным этот этап был у больных с субкомпенсированным диабетом, у которых сохраняющаяся полость может становиться источником повторного нагноения после пластической операции.

В хирургическом лечении применялись как традиционные методы, так и разработанные модифицированные вмешательства. При интрасфинктерных и низких трансфинктерных свищах выполнение иссечения свища в просвет прямой кишки при соблюдении технических принципов обеспечивало заживление без значимого нарушения функции сфинктера у большинства пациентов. При средних, высоких трансфинктерных и экстрасфинктерных свищах требовались более щадящие пластические операции, направленные на ликвидацию внутреннего отверстия и сохранение замыкательной функции.

В проспективной группе использовался разработанный способ иссечения свища с низведением слизисто-мышечного лоскута и нанесением послабляющих разрезов перианальной кожи. Смысл методики заключался в снижении натяжения тканей в зоне низведённого лоскута, что особенно важно у пациентов с диабетом, рубцовыми изменениями и склонностью к замедленному заживлению. Дополнительные разрезы позволяли перераспределить механическое напряжение, предупредить ретракцию лоскута и уменьшить риск несостоятельности швов.

Второй модифицированный способ предусматривал проведение лигатуры и полоски резинового дренажа подкожно-подслизистым путём под низведённым слизисто-мышечным лоскутом. Это позволяло предупредить образование гематомы и скопление сукровицы под лоскутом, снизить вероятность микробной контаминации раны через лигатуру из просвета кишки и обеспечить дополнительное дренирование. Данная методика одновременно выполняла маркирующую и дренирующую функцию, что повышало безопасность вмешательства при сложных свищах.

Сравнение ближайших результатов показало преимущество разработанной тактики. Частота ранних послеоперационных осложнений в I основной группе составляла 14,8%, тогда как во II основной группе после внедрения усовершенствованных профилактических и хирургических мероприятий снизилась до 9,8%. Наиболее значимыми осложнениями были кровотечение, острая задержка мочи, нагноение промежностной раны, ретракция низведённого лоскута и воспаление в зоне анального канала. Их частота была выше у пациентов с субкомпенсированным диабетом, ожирением, артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

В отдалённом периоде рецидив свища в общей совокупности был выявлен у 22 пациентов, однако после внедрения усовершенствованной тактики частота рецидива у больных с диабетом снизилась с 20,4% до 9,8%. Наибольшая частота повторного формирования свища в ретроспективной группе наблюдалась после традиционных пластических вмешательств с перемещением слизистой,

что, вероятно, связано с натяжением лоскута, сохранением скрытых гнойных полостей и недостаточной предоперационной санацией.

Отдалённая недостаточность анального сфинктера также уменьшилась после применения функционально ориентированной хирургической тактики. В I основной группе она отмечалась у 18,5% больных, тогда как во II основной группе снизилась до 8,3%. При этом III степень анальной инконтиненции не была зарегистрирована ни в одной из групп. Полученные данные подтверждают, что сфинктеросохраняющая направленность вмешательств, оценка исходной функции сфинктера и контроль гнойного компонента являются ключевыми условиями улучшения функциональных результатов.

Рис. 1. Структура форм свищей прямой кишки в сравниваемых группах

Рис. 2. Частота гнойных полостей, дополнительных ходов и сфинктерной недостаточности

Обсуждение. Полученные данные позволяют рассматривать свищ прямой кишки у больных сахарным диабетом как клинически более тяжёлую форму заболевания, чем аналогичная патология у пациентов без нарушения углеводного обмена. Это проявляется не только большей частотой рецидивов, но и выраженной склонностью к формированию гнойных полостей, дополнительных ходов, рубцово-воспалительных изменений и функциональной недостаточности сфинктера. Следовательно, хирургическая тактика у таких пациентов должна быть не унифицированной, а стратифицированной по локальному и метаболическому риску.

Рис. 3. Лечебно-диагностический алгоритм при свищах прямой кишки у больных сахарным диабетом

Рис. 4. Динамика осложнений, рецидива и недостаточности анального сфинктера после внедрения усовершенствованной тактики

Одним из наиболее важных факторов неблагоприятного течения является субкомпенсация сахарного диабета. Именно в этой группе чаще отмечались рецидивы, недостаточность анального сфинктера и местные осложнения. Это подтверждает необходимость участия эндокринолога на этапе предоперационной подготовки и послеоперационного наблюдения. Контроль гликемии, коррекция HbA1c, профилактика инфекционных осложнений и оценка микроциркуляторных нарушений должны рассматриваться как обязательные компоненты хирургического протокола.

Вторым ключевым элементом является предоперационное выявление и санация гнойной полости. При традиционном подходе операция часто планируется на основании наружного и внутреннего

отверстия свища, однако у пациентов с диабетом такая оценка недостаточна. Скрытая гнойная полость в параректальной клетчатке может сохранять инфекционный очаг даже после технически правильного иссечения свища. Поэтому трансректальное УЗИ и санация под контролем визуализации позволяют не только улучшить локальные условия операции, но и снизить риск послеоперационного нагноения.

Третьим принципиальным направлением является сохранение сфинктерной функции. У больных с диабетом исходная функциональная недостаточность сфинктера встречалась значительно чаще, чем у пациентов без диабета. В такой ситуации агрессивное иссечение высоких транссфинктерных или экстрасфинктерных свищей может привести к усугублению инконтиненции. Поэтому пластические и лигатурные методики должны быть адаптированы к степени сложности свища, состоянию тканей, наличию рубцов и уровню функционального резерва сфинктера.

Разработанные способы хирургического лечения имеют патогенетическое обоснование. Послабляющие разрезы перианальной кожи уменьшают натяжение низведённого лоскута и создают более благоприятные условия для его фиксации. Подкожно-подслизистое проведение лигатуры и резинового дренажа снижает риск контаминации из просвета кишки, предупреждает скопление жидкости под лоскутом и одновременно обеспечивает возможность контролируемого дренирования. В совокупности эти элементы повышают вероятность заживления свища без нарушения сфинктерной функции. Клиническая значимость предложенной тактики подтверждается улучшением как ближайших, так и отдалённых результатов. Снижение ранних осложнений с 14,8% до 9,8% отражает эффективность предоперационной подготовки и более бережного хирургического вмешательства. Уменьшение рецидивов с 20,4% до 9,8% свидетельствует о более полноценной ликвидации гнойного очага и внутреннего отверстия. Снижение недостаточности анального сфинктера с 18,5% до 8,3% подтверждает функциональную направленность разработанного подхода.

Отличие настоящей статьи от работ, посвящённых только структуре местных осложнений, заключается в комплексном анализе причин этих осложнений и формировании лечебно-диагностической модели. В центре внимания находится не столько описание частоты анусита, проктита, мацерации или гнойных полостей, сколько их практическое значение для выбора операции, сроков предоперационной санации, необходимости гликемического контроля и профилактики анальной инконтиненции. Такой подход делает хирургическое лечение более персонализированным и безопасным.

Заключение. Свищи прямой кишки у больных сахарным диабетом II типа характеризуются более сложным клиническим течением, чем у пациентов без диабета. Для этой категории больных типичны высокая частота рецидивных форм, гнойных полостей параректальной клетчатки, дополнительных свищевых ходов, рубцово-воспалительных изменений промежности и исходной недостаточности анального сфинктера. Эти особенности требуют расширенной диагностики и обязательной оценки функционального состояния сфинктерного аппарата.

Трансректальное ультразвуковое исследование является важным методом предоперационного картирования свища и выявления гнойных полостей. При наличии полостей или затёков более 2 см целесообразно проводить пункцию и санацию под ультразвуковым контролем в течение 7–10 дней, что создаёт более благоприятные условия для последующей сфинктеросохраняющей операции.

Разработанные модификации хирургического лечения, включающие послабление натяжения перианальных тканей и подкожно-подслизистое проведение лигатуры с дренирующим компонентом под низведённым слизисто-мышечным лоскутом, способствуют снижению риска нагноения, ретракции лоскута, рецидива и нарушения функции сфинктера. Их применение должно быть дифференцированным и зависеть от формы свища, степени сложности, состояния тканей и стадии компенсации диабета. Внедрение функционально ориентированной лечебно-диагностической тактики позволило снизить ранние послеоперационные осложнения с 14,8% до 9,8%, рецидив свища с 20,4% до 9,8% и недостаточность анального сфинктера с 18,5% до 8,3%. Полученные данные подтверждают целесообразность комплексного подхода, объединяющего эндокринологическую коррекцию, инструментальную верификацию, предоперационную санацию и индивидуальный выбор сфинктеросохраняющей операции.

Список литературы:

1. Абдурахманов Д.Ш., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. Техника хирургического лечения вентральных грыж у больных с ожирением // O'zbekiston xirurgiyasi. 2022. №2. С. 30–31.
2. Алиев М.А., Сайинаев Ф.К., Садилаев Г.Ж. Клинические особенности течения свищей прямой кишки у больных сахарным диабетом //

Проблемы биологии и медицины. 2023. №4. С. 44–49.

3. Давлатов С.С., Абдурахманов Д.Ш., Усаров Ш.Н. Применение ультразвука в диагностике и лечении хирургических заболеваний // O‘zbekiston xirurgiyasi. 2022. №2. С. 31–32.

4. Икромов Ш.У., Абдурахманов Д.Ш. Сочетание натяжной и ненатяжной герниопластики // Материалы республиканской научно-практической конференции. 2021. №11. С. 29–32.

5. Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С., Сайинаев Ф.К., Абдурахманов Д.Ш. Возможности ультразвукового исследования при определении выбора хирургической тактики у больных хирургического профиля // Биология ва тиббиёт муамолари. 2021. №5.1. С. 48–49.

6. Рахманов К.Э., Давлатов С.С., Абдурахманов Д.Ш., Абдураимов З.А. Критерии выбора хирургического лечения пациентов с вентральными грыжами и ожирением // Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. 2022. Vol. 3. С. 40–46.

7. Рузимурадов Н.Б., Дусяиров М.М., Хужабаев С.Т., Рустамов И.М. Обоснование локальной озонотерапии в хирургическом лечении анаэробного парапроктита // Биология ва тиббиёт муамолари. 2026. №3. С. 236–237.

8. Садиллаев Г.Ж., Сайинаев Ф.К. Структура и частота местных осложнений при свищах прямой кишки у больных сахарным диабетом // Клинические материалы СамГМУ. 2025. С. 1–8.

9. Сайинаев Ф.К., Садиллаев Г.Ж. Функциональные изменения анального сфинктера при свищах прямой кишки у больных сахарным диабетом // Клиническая хирургия Узбекистана. 2025. №2. С. 55–60.

10. Хужабаев С.Т., Рустамов И.М., Дусяиров М.М. Диагностическая и лечебная тактика при анаэробных парапроктитах // Проблемы биологии и медицины. 2019. №1. С. 37–40.

11. Abdurakhmanov D.Sh., Davlatov S.S., Isamidinov S.B. Clinical experience in surgical treatment of ventral hernias in overweight and obesity patients // Uzbek Journal of Case Reports. 2022. Vol. 2, No. 2. P. 5–6.

12. Alabbad J., Almutairi S., Alsabagha N., Alhamly H., Alnaqi F. Associations between antibiotic therapy and fistula formation after anorectal abscess drainage // Techniques in Coloproctology. 2025.

13. Alamdari N.M., Afaghi S., Tarki F.E., Fathi M., Besharat S., Rahimi F. Risk factors of recurrent anal abscess in patients with type 2 diabetes mellitus // Archives of Academic Emergency Medicine. 2022. Vol. 10, No. 1. e69.

14. Arkenbosch J.H.C., van Ruler O., de Vries A.C., van der Woude C.J., Dwarkasing R.S. The role of MRI in perianal fistulizing disease // Abdominal Radiology. 2024. P. 589–597.

15. Cao D., Wang X., Zhang Y. et al. Total fistula volume predicts surgical outcomes in complex perianal fistula disease // Techniques in Coloproctology. 2025.

16. Garg P. Understanding and treating anal fistula current concepts and management strategies // World Journal of Gastrointestinal Surgery. 2021. Vol. 13, No. 10. P. 1101–1112.

17. Rakhmanov K.E., Davlatov S.S., Abdurakhmanov D.Sh., Khidirov Z.E. Tactical and technical aspects of surgical interventions for ventral hernias and obesity // Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. 2022. Vol. 3. P. 4–11.

18. Sadullaev G.J., Sayinaev F.K. Functional changes of the anal sphincter and purulent cavities in rectal fistulas associated with diabetes mellitus // Samarkand clinical surgical materials. 2025. P. 1–9.

19. Sayinaev F.K., Yuldashov P.A., Abdurakhmanov D.Sh. Efficiency of endovideosurgical hernioalloplasty for ventral hernias // O‘zbekiston xirurgiyasi. 2022. No. 2. P. 116–117.

20. Sherbekov U.A., Mardonov B.A., Kurbaniazov Z.B., Abdurakhmanov D.Sh., Egamberdiev A.A. Simultaneous operations in abdominal hernias // Problems of Biology and Medicine. 2022. No. 2. P. 40–45.

21. Sohrabi M., Bahrami S., Mosalli M., Khaleghian M., Obaidinia M. Perianal fistula from etiology to treatment a review // Middle East Journal of Digestive Diseases. 2024. Vol. 16, No. 2. P. 76–85.

22. Steele S.R., Kumar R., Feingold D.L. et al. Practice parameters for the management of perianal abscess and fistula-in-ano // Diseases of the Colon and Rectum. 2011. Vol. 54, No. 12. P. 1465–1474.

23. Vogel J.D., Johnson E.K., Morris A.M. et al. Clinical practice guideline for the management of anorectal abscess, fistula-in-ano, and rectovaginal fistula // Diseases of the Colon and Rectum. 2016. Vol. 59, No. 12. P. 1117–1133.

Для цитирования: Садиллаев Г.Ж., Сайинаев Ф.К. Функционально ориентированная хирургическая тактика при свищах прямой кишки у больных сахарным диабетом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 133–140. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20569508>